

Optimización por Atributos Clasificados del Proceso de Laminado por Termofusión

N. Montalvo Romero¹, A. Montiel Rosales^{1*}, L. E. García Santamaría¹, E. Fernández Echeverría²

¹Laboratorio de Logística y Sustentabilidad en Economías Emergentes, División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/ITS de Misantla, Km. 1.8 Carretera a Loma del Cojolite C.P. 93821, Misantla, Veracruz-México,

naiemontalvor@gmail.com; ar.chimedes@hotmail.com; legarcias@itsm.edu.mx;

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ITS de Zacapoaxtla, Ctra. Acuaco-Zacapoaxtla Km. 8, Col. Totoltepec C.P. 73680, Zacapoaxtla, Puebla-México, ii_efernandez@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La unión de tela-espuma de poliuretano para el sector automotriz mediante soldadura por alta frecuencia, es una operación compleja; debido a que por las características propias de los materiales, alcanzar la calidad de la unión óptima es un reto. Ahora bien, dada la exigencia de la cadena de valor automotriz y los altos estándares de calidad que el sector exige a los proveedores, la calidad en el pegado de la tela es un criterio preponderante. Sin embargo, medir la calidad del pegado no es una actividad sencilla, se requiere de personal y equipo especializado, situación que padecen frecuentemente las industrias. Este artículo aborda la optimización de los parámetros del laminado tela-espuma desde el análisis de atributos clasificados, empleando el diseño de experimentos de Taguchi con un diseño $L_8(2)^7$. El análisis, determina los valores óptimos del pegado de la tela-espuma; permitiendo disminuir las quejas y devoluciones en un 17.5%.

Palabras clave: Diseño de Experimentos, Taguchi, Análisis de Atributos Clasificados, Termofusión.

Abstract

The union of polyurethane fabric-foam for the automotive sector by high-frequency welding is a complex operation; due to the material's characteristics, achieving the optimal union's quality is challenging. However, given the demands of the automotive value chain and the high-quality standards that the sector demands from suppliers, quality in the gluing of the fabric is a preponderant criterion. However, measuring the gluing quality is not simple; it requires specialized personnel and equipment, a situation that industries often suffer. This article addresses optimizing the parameters of the fabric-foam laminate from the analysis of classified attributes, using the design of Taguchi experiments with an $L_8(2)^7$ design. The analysis determines the optimal values of the gluing of the fabric foam, allowing it to reduce complaints and returns by 17.5%.

Keywords: Design of Experiments, Taguchi, Classified Attribute Analysis, Thermofusion.

Introducción

El sector automotriz, requiere de tela-espuma como materia prima en la manufactura de autopartes interiores, e.g., para tapicería, paneles de puertas. La tela-espuma, es un producto derivado de la operación del pegado de la tela con la espuma de poliuretano, también conocido como laminado; este proceso se puede desarrollar por fuego directo o por termofusión. Es posible pegar tela con espuma y, tela-espuma y tela, conocidos como procesos de un paso y de dos pasos, respectivamente.

El proceso de termofusión requiere el uso de adhesivos, en comparación con el proceso por flama, lo que lo hace el proceso preferido. La termofusión, es la unión térmica de telas colocadas en seco, colocadas en húmedo y colocadas por hilado, así como en telas multicapa compuestas; siempre en presencia de polímero termoplástico [1].

El proceso de termofusión, ha sido aplicado en la unión de materiales; e.g., en [2], se preparó material textil de alta permeabilidad, buena resistencia mecánica, capaz de atrapar partículas sub-micrónicas y gases de sustancias orgánicas; mientras que, en [3], se presenta un método que combina la unión térmica de una película de poliuretano termoplástico y, su posterior aplicación a la máquina de formación al vacío para generar una forma tridimensional; también, se combinaron una capa intermedia no tejida de Kevlar/LMPET perforada con aguja y dos cubiertas de PTU, para formar compuestos laminados [4].

El pegado de textil a poliuretano por termofusión, es un proceso complejo. Se requiere un control adecuado entre las variables involucradas —velocidad, pegamento, calibración, operador y temperatura—; ya que, e.g., una velocidad reducida genera que se quemen los materiales, mientras que una velocidad superior ocasiona que los materiales no logren unirse y presenten desprendimiento. La calidad de la unión de los materiales está en función de los parámetros de los factores que influyen en el pegado. Entonces, la determinación idónea de las variables que interactúan en la calidad del pegado es un estudio de interés.

La determinación de la calidad en la unión es una métrica compleja de establecer, se requiere de personal y equipo especializado. Desafortunadamente, en ocasiones las empresas no cuentan con el recurso necesario para el desarrollo de esta medición de forma interna o externa. En tal sentido, es posible evaluar la calidad estadísticamente desde el nivel de calidad en función de la percepción de personal especializado —generalmente, centrado en el personal operativo con mayor experiencia—.

Este contexto es un fenómeno frecuente en las empresas de reciente creación y en vías de desarrollo. Entonces, la mejora y/u optimización de sus productos y/o procesos se desarrollan a partir de la evaluación de las cualidades percibidas.

A partir de lo anterior, se considera el uso del análisis de atributos clasificados desde los arreglos ortogonales de Taguchi. Debido a que, (i) el análisis de atributos clasificados permite evaluar estadísticamente la frecuencia de los atributos bajo estudio en función de sus efectos sobre la variable de respuesta; mientras que, (ii) los arreglos ortogonales permiten analizar dichos efectos con el menor número de réplicas, ahorrando recursos económicos y de tiempo.

El método Taguchi fue desarrollado por el Dr. Genichi Taguchi en el año 1986 [5]. El diseño de experimentos basado en los arreglos ortogonales de Taguchi, permiten producir los mejores parámetros que optimizan un proceso/producto, con el menor número de corridas experimentales. Ahora bien, cuando no es posible medir la característica de calidad —menor es mejor, mayor es mejor y nominal es mejor— en una escala continua, pero es posible clasificarla en una escala gradual discreta, el análisis de atributos clasificados es la estrategia adecuada que permite determinar los parámetros óptimos del proceso/producto.

El análisis de atributos clasificados, ha sido empleado como herramienta de optimización de forma basta, e.g., en [6] se disminuyen los instantes en los que un proceso productivo migra de estar en estado fuera de control, lo que genera un aumento en las tasas de no conformidad; en [7], se reporta el proceso que optimiza la clasificación de uso de la tierra y cobertura terrestre; el análisis de revisión en línea para la gestión de la calidad del hotel a nivel macro y micro, se presenta en [8]; en [9], se optimizan los parámetros de horneado de pan.

Entonces, el presente artículo aborda la optimización de los parámetros de los factores que influyen en el pegado textil por termofusión a través del análisis de atributos clasificados empleando el diseño de experimentos de Taguchi. Se considera que el nivel de calidad percibida por los expertos del proceso productivo —adquirida por la experiencia y el conocimiento—, permite que esta sea analizada y evaluada de forma estadística, de manera tal, que la optimización de los parámetros del proceso es posible.

En la literatura se ha documentado el uso de la herramienta de análisis de atributos clasificados, de forma aislada y de forma combinada con otros enfoques. Sin embargo, poco se conoce de su aplicación y desempeño en el sector textil para el sector automotriz, en tal sentido, el presente artículo abona a llenar este vacío.

Metodología

La Figura 1, presenta la metodología empleada en la determinación de los parámetros óptimos del laminado textil por termofusión empleado en la tapicería automotriz, mediante el análisis de atributos clasificados con arreglos ortogonales de Taguchi.

Figura 1. Enfoque metodológico.

El enfoque metodológico empleado, se conforma de seis etapas; el cual, es planteado como una estrategia que permite analizar el sistema e identificar desde la clarificación del problema, la característica de calidad de interés hasta el análisis estadístico de la percepción de la calidad; lo que permite determinar los parámetros óptimos de operación del pegado de la tela-espuma de poliuretano.

Definición del Problema

El estudio se realiza en una empresa textil, ubicada en el municipio de San Andrés Cholula Puebla-México; y que dentro de su amplia cartera de productos se dedicada a la manufactura de materia prima para el sector automotriz; en específico, la empresa se especializa en la producción de tela-espuma como materia prima empleada en la tapicería interior automotriz.

En la empresa bajo estudio, la calidad en el pegado de la tela a espuma de poliuretano por termofusión, ha presentado inconformidades de parte del cliente automotriz; lo cual, se ha visto reflejado en quejas y devoluciones. El departamento de ventas ha recibido de parte de los clientes un 33.2% de quejas y devoluciones, atribuidos al no cumplimiento en la calidad esperada en el pegado de la tela-espuma, ocasionando pérdidas económicas y de clientes. Dado el contexto situacional de la empresa bajo estudio; el despegado del material, no es factible de medición de forma continua.

Entonces, considerando la expertise del personal operativo se decide que esta cualidad debe ser tratada como un atributo clasificado, por lo qué, el despegado se establece como un atributo clasificado, agrupándolo en tres categorías, a saber: “Malo”, “Regular” y “Bueno”.

Característica de Calidad

A partir de lo anterior, la característica de calidad se define como “mayor es mejor”; siendo, la variable de respuesta como sigue:

$$y = \text{pegado de la tela-espuma} \begin{cases} \text{Malo} \\ \text{Regular} \\ \text{Bueno} \end{cases}$$

Ahora bien, a partir de la recomendación del personal operativo, los factores y los niveles que se considera pueden influir en el desempeño de la característica de calidad, se definieron (ver Tabla 1). Mientras que, la evaluación cualitativa de la calidad en el pegado de la tela-espuma, se realizó por un operario; siendo este seleccionado por el supervisor de la línea de producción, al ser el operador con el mayor conocimiento y experiencia en dicho proceso productivo.

Tabla 1. Factores y sus niveles, considerados en el pegado de la tela-espuma.

Factores	Nivel		Unidades
	Bajo	Alto	
A: Velocidad	19.32	22.08	m/min
B: Pegamento	0.069	0.1104	mm
C: Calibración	3.864	5.106	mm
D: Operador	I	II	---
E: Temperatura	171.12	180.78	°C

Diseño de Experimentos

El diseño experimental, considera un arreglo ortogonal $L_8(2)^7$. La Tabla 2, muestra el arreglo experimental con los factores establecidos en el estudio.

Tabla 2. Factores en el arreglo del diseño experimental en estudio.

Corridas	Factores						
	1 : A	2 : B	3 : e ₁ *	4 : C	5 : D	6 : e ₂ *	7 : E
1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	2	2	2	2
3	1	2	2	1	1	2	2
4	1	2	2	2	2	1	1
5	2	1	2	1	2	1	2
6	2	1	2	2	1	2	1
7	2	2	1	1	2	2	1
8	2	2	1	2	1	1	2

* e₁ y e₂, representan el error de estimación en la medición.

Resultados y Discusión

En esta sección son descritos los hallazgos del estudio, en cada una de las etapas definidas en la sección de Metodología; así mismo, estos se discuten en función del objetivo del estudio en contraste con la hipótesis planteada.

Ejecución de las Corridas

El estudio implicó la consideración de 8 replicas por cada corrida. La Tabla 3, muestra los resultados de las replicas en cada corrida experimental, e.g., en la primera corrida la unión se categorizó como “Malo”, cuatro como “Regular” y tes como “Bueno”. Cabe mencionar, que las corridas se realizaron de forma aleatoria y bajo condiciones controladas a nivel laboratorio, esto con la finalidad de que el error atribuible a factores externos no influyera sobre la variabilidad de la variable de respuesta.

Tabla 3. Resultados de las réplicas del diseño experimental.

Corrida	1 : A	2 : B	3 : e ₁	4 : C	5 : D	6 : e ₂	7 : E	Malo	Regular	Bueno
1	19.32	0.069	1	3.864	I	1	171.12	1	4	3
2	19.32	0.069	1	5.106	II	2	180.78	2	3	3
3	19.32	0.1104	2	3.864	I	2	180.78	2	3	3
4	19.32	0.1104	2	5.106	II	1	171.12	3	4	1
5	22.08	0.069	2	3.864	II	1	180.78	1	3	4
6	22.08	0.069	2	5.106	I	2	171.12	3	2	3
7	22.08	0.1104	1	3.864	II	2	171.12	2	2	4
8	22.08	0.1104	1	5.106	I	1	180.78	3	3	2

Análisis

La Tabla 4, resume los efectos de los factores de la Clase I y Clase II, sobre la variable de respuesta; mientras, que la Tabla 5 presenta la media de los efectos de dichos factores que se considera influyen en la calidad del pegado de la tela-espuma. La suma y media de las réplicas de la Clase III no se realiza, dado que no existe variación a medir en dicha clase.

Tabla 4. Suma de las réplicas de los factores en estudio.

Nivel	Clase													
	I							II						
	A	B	C	D	E	e ₁	e ₂	A	B	C	D	E	e ₁	e ₂
Bajo	8	7	6	9	9	8	8	22	19	18	21	21	20	22
Alto	9	10	11	8	8	9	9	19	22	23	20	20	21	19

Tabla 5. Media de las réplicas de los factores en estudio.

Nivel	Clase													
	I							II						
	A	B	C	D	E	e ₁	e ₂	A	B	C	D	E	e ₁	e ₂
Bajo	5.50	4.75	4.50	5.25	5.25	5.00	5.50	5.50	4.75	4.50	5.25	5.25	5.00	5.50
Alto	4.75	5.50	5.75	5.00	5.00	5.25	4.75	4.75	5.50	5.75	5.00	5.00	5.25	4.75

El Análisis de Varianza (ANOVA por sus siglones en inglés, *ANalysis Of VARIance*) de los factores analizados en el pegado de la tela-espuma por termofusión se muestra en la Tabla 6. El ANOVA, muestra estadísticamente los factores a los cuales se les atribuye la variación en el comportamiento de la variable de respuesta.

Para el caso bajo estudio, es posible notar que el factor *D* : Operador y el factor *E* : Temperatura, son los que mayor variabilidad atribuible presentan sobre la variable de interés; mientras que, el factor *C* : Calibración, que a pesar también ser estadísticamente significativamente sobre la variable de respuesta, es el factor que en menor grado influye sobre el pegado de la tela-espuma.

Tabla 6. ANOVA.

Factor	SS	V	MS	F ₀	Significativo
A	0.34545833	6	0.0576	104.2094	*
B	0.66585883	6	0.1110	54.0655	*
C	1.84960787	6	0.3083	19.4636	*
D	0.07398431	6	0.0123	486.5896	*
E	0.07398431	6	0.0123	486.5896	*
ERROR	8188.99111	33	248.1512		
TOTAL	8192	63			

* Significativo al 5%; $F_{\alpha,df,dfERROR} = 2.3893939$

La Figura 2, muestra el comportamiento de las medias de la Clase I (Figura 2a) y la Clase II (Figura 2b) en el pegado de la tela-espuma.

Figura 2. Gráfica de medias.

La gráfica de medias, permite mostrar el desempeño de la variable de respuesta en cada factor, en función de los valores de los niveles “Bajo” y “Alto” de los factores.

Optimización

Determinado el comportamiento de los factores; en esta última etapa del estudio se identifican los parámetros óptimos de operación que permiten maximizar el desempeño de la característica de calidad —mayor es mejor—; i.e., se establecen los parámetros óptimos que maximizan la calidad del pegado de la tela-espuma.

La Tabla 7, presenta los parámetros óptimos por cada clase.

Tabla 7. Parámetros óptimos por clase.

Factor	Clase				Unidades
	I		II		
	Nivel	Parámetro	Nivel	Parámetro	
A: Velocidad	Bajo	19.32	Bajo	19.32	m/min
B: Pegamento	Bajo	0.069	Alto	0.1104	Mm
C: Calibración	Bajo	3.864	Alto	5.106	Mm
D: Operador	Alto	II	Bajo	I	---
E: Temperatura	Alto	180.78	Bajo	171.12	°C

Mediante, un análisis comparativo entre los niveles-parámetros de la Clase I y la Clase II, son determinados los parámetros óptimos del pegado de la tela-espuma de poliuretano mediante soldadura por alta frecuencia empleando la tecnología por termofusión. En tal sentido, la Tabla 8 presenta los resultados del análisis comparativo entre las clases.

Tabla 8. Parámetros óptimos del pegado tela-espuma.

	Factores	Nivel	Parámetro	Unidades
A:	Velocidad	Bajo	19.32	m/min
B:	Pegamento	Alto	0.1104	mm
C:	Calibración	Alto	5.106	mm
D:	Operador	Alto	II	---
E:	Temperatura	Alto	180.78	°C

A partir de los resultados de la Tabla 8, los parámetros óptimos de operación que permiten optimizar la característica de calidad, “mayor es mejor”, del pegado de la tela-espuma en función del análisis de atributos clasificados considerando el arreglo ortogonal de Taguchi $L_8(2)^7$, son: Velocidad a 19.32 m/min, Pegamento a 0.1104 mm, Calibración en 5.106 mm, Operador tipo II y, una Temperatura de 180.78 °C. Entonces, la combinación de estos parámetros de operación en el sistema del proceso de pegado tela-espuma permiten que la calidad del pegado sea óptima bajo las condiciones de operación evaluadas.

Finalmente, para corroborar con los hallazgos de este estudio, la configuración óptima de los parámetros del sistema del área de pegado tela-espuma, se implementaron a escala industrial en la línea de producción de la empresa bajo estudio. Para este análisis, se corrieron 35 rollos de material, los cuales al ser evaluados mostraron cumplir con el atributo de “Bueno” en el 94.29% de los casos; lo que indica que el estudio realizado permitió mejorar la calidad del pegado-tela.

Trabajo a Futuro

Establecidos y definidos los parámetros de operación del sistema, a partir del análisis de atributos clasificados considerando la percepción de la calidad en función de la expertise del operario con mayor conocimiento; y sabedores que la calidad medida en escala de forma continua es preferible a una escala no continua, el equipo de investigación está en desarrollo de un sistema de monitoreo y control de la calidad, que permita cuantificar de forma numérica la calidad del pegado de la tela-espuma. Parte de este desarrollo tecnológico se está realizando, desde el enfoque del *Lean Manufacturing*. Para esto se están considerando el uso y aplicación de herramientas como el Poka-Yoke con la intención de establecer un sistema que permita mediante sensores determinar la temperatura generada durante el proceso de unión de la tela-espuma en línea de producción.

Conclusiones

Este trabajo de investigación ha abordado la determinación de los parámetros óptimos de operación del pegado de tela a espuma de poliuretano mediante soldadura por alta frecuencia, explorando el espacio de soluciones factibles a través del diseño de experimentos de Taguchi mediante un arreglo ortogonal $L_8(2)^7$, sobre un análisis de atributos clasificados desde la percepción del grado de cumplimiento la calidad subjetiva —calidad cualitativa—. En tal sentido, el enfoque metodológico empleado en el presente estudio permitió determinar los parámetros óptimos de operación, y cuya configuración se validó a nivel industrial, corroborándose el desempeño de la combinación de los factores y sus niveles. Por lo que, el análisis de atributos clasificados se plantea como una estrategia que permite optimizar la característica de calidad de procesos/productos desde atributos.

Si bien es cierto, que en la literatura se ha documentado acerca de diversos estudios e investigaciones relacionadas con la optimización desde el análisis de atributos de la calidad percibida de un proceso/producto; existen escasos estudios que abordan el desempeño de la industria textil proveedora del sector automotriz. El presente estudio, proporciona un enfoque de optimización desde la calidad percibida de forma cualitativa de un proceso/producto de forma general, y de la producción de tela-espuma para el sector automotriz en México en forma particular.

Para la empresa bajo estudio, la determinación óptima de los parámetros de operación le permitieron a la empresa disminuir las quejas y devoluciones asociadas al laminado textil en un 17.5%. Por lo que, el enfoque estadístico es viable y factible.

Finalmente, este estudio contribuye a reforzar y enfatizar en que la calidad debe ser medida, siempre y en todo momento, independientemente si la variable de interés es medible cuantitativa o cualitativamente. La calidad, es el equilibrio entre lo que el cliente demanda y lo que el proveedor ofrece, en función del cumplimiento de las especificaciones del producto.

Referencias

- [1] A. Pourmohammadi, "Thermal bonding," *Handbook of Nonwovens*, pp. 441–469, Jan. 2022, doi: 10.1016/B978-0-12-818912-2.00007-0.
- [2] P. Otrisal, V. Obsel, J. Buk, and L. Svorc, "Preparation of Filtration Sorptive Materials from Nanofibers, Bicofibers, and Textile Adsorbents without Binders Employment," *Nanomaterials*, vol. 8, no. 8, 2018, doi: 10.3390/nano8080564.
- [3] Q. Yu *et al.*, "Study on creating the three-dimensional shape of apparel by thermal bonding of thermoplastic polyurethane film and vacuum forming molding," *Journal of Engineered Fibers and Fabrics*, vol. 15, p. 1558925019900154, Jan. 2020, doi: 10.1177/1558925019900154.
- [4] M.-C. Lin, C.-W. Lou, J.-Y. Lin, T. A. Lin, and J.-H. Lin, "Tensile strength, peel load, and static puncture resistance of laminated composites reinforced with nonwoven fabric," *Journal of Materials Science*, vol. 53, no. 17, pp. 12145–12156, 2018, doi: 10.1007/s10853-018-2481-3.
- [5] G. Taguchi, A. P. Organization, and O. asiatique de productivité, *Introduction to Quality Engineering: Designing Quality Into Products and Processes*. The Organization, 1986. [Online]. Available: <https://books.google.com.mx/books?id=1NtTAAAAMAAJ>
- [6] L. F. Bessegato, R. C. Quinino, F. R. B. Cruz, and A. R. Pereira, "An analysis of online quality control by attributes with an imperfect classification system and inspections with samples of size n," *Communications in Statistics - Simulation and Computation*, pp. 1–26, May 2021, doi: 10.1080/03610918.2021.1923743.
- [7] M. B. A. Gibril, M. O. Idrees, H. Z. M. Shafri, and K. Yao, "Integrative image segmentation optimization and machine learning approach for high quality land-use and land-cover mapping using multisource remote sensing data," *Journal of Applied Remote Sensing*, vol. 12, no. 1, p. 016036, Mar. 2018, doi: 10.1117/1.JRS.12.016036.
- [8] Y.-H. Hsiao and Y.-T. Hsiao, "Online review analytics for hotel quality at macro and micro levels," *Industrial Management & Data Systems*, vol. 121, no. 2, pp. 268–289, Jan. 2021, doi: 10.1108/IMDS-04-2020-0214.
- [9] P.-L. Chung, E.-T. Liaw, M. Gavahian, and H.-H. Chen, "Development and Optimization of Djulis Sourdough Bread Using Taguchi Grey Relational Analysis," *Foods*, vol. 9, no. 9, 2020, doi: 10.3390/foods9091149.